

TALABA QIZLARNI JISMONAN TO'G'RI RIVOJLANISHIDA XALQ O'YINLARI

Abdujabborova Sabina Kurbonali qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Maktabgacha va boshlang'ich talimda jismoniy tarbiya va sporti yo'nalish 2-bosqich talabasi

sabinakurbanaliyevna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7977428>

Rezyume Maqolada talaba qizlarni jismonan to'g'ri rivojlanishida xalq o'yinlarining ahamiyati masalasi tahlil qilinadi. Zero, xalq o'yinlarga sharq olimlarining bergan fikrlarida aytiladiki ruxiy, ma'naviy, biologik va pedagogik moslashish mexanizmlarini jismoniy yuklamalarda ayollar organizimining funksional imkoniyatlarini belgilab beruvchi sifatlar shakllanadi.

Tayanch so'zlar: xalq o'yinlari, tezkorlik, chaqqonlik, egiluvchanlik, kuch, chidamlilik, jismoniy sifatlar.

Madaniy merosimizning uzviy va ajralmas qismi bo'lgan, avlod-ajdodlarimizga asrlar mobaynida ruh, jon va sog'liq ato etib kelgan xalq o'yinlarini tiklash va ulardan samarali foydalanish-milliy qiyofamiz, ma'naviyatimiz va qadriyatimizni yuksaltirish demakdir. Xalq o'yinlari yangi sog'lom avlodni shakllantirishda ham o'ta muhim o'rin tutgani uchun biz ularni ko'z qorachig'idek asrashimiz, e'zozlashimiz va ulardan oqilona foydalanishimiz zarur.

Mustaqillik tufayli milliy qadriyatlar-milliy ong, tarixiy xotira, azaliy an'analar, diniy e'tiqodlar, xalq ijodi qatorida milliy o'yinlar ham jadal ravishda tiklana boshladi. Har bir tarixiy davr o'z o'yinlarini yaratadi va bu o'yinlar o'z davri kishisini tarbiyalashda muhim o'rin tutadi. O'yinlar odamlarda yashash uchun eng zarur bo'lgan sifatlarni shakllantiribgina qolmay, balki ularni har tomonlama ma'naviy, aqliy, jismoniy rivojlantirishda ahamiyatli ham hisoblangan [1].

Tarixiy o'yinlarni o'rganishda Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'ati turk" asari muhim o'rin tutadi. Bu lug'atda xalq o'yinlarining 150 dan ortiq turlari tilga olinadi va ularning 20 tasiga ta'rif beriladi. Buyuk Xorazm shoiri Muhammad Rizo Ogaxiy o'zining ijodiy faoliyatida xalq o'yinlariga alohida ahamiyat beradi. O'yinlardagi aqliy, ruxiy, nafasat, ma'naviyat imkoniyatlarini fahmlagan holda, o'yin vaqtida bolaning fe'l-atvorini tezroq bilib olish, uning salbiy va ijobiy sifatlarini osonroq aniqlash, bema'ni qiliqlarini bartaraf etish mumkin degan didaktik xulosaga keladi.

O'yinlar xalq hayotining muhim qismi bo'lganligini Sharq allomalari Firdavsiy, Beruniy, Ibn Sino, Mahmud Qoshg'ariy, Kaykovus, Alisher Navoiy, Bobur Mirzoning asarlaridan ham bilsa bo'ladi. Chunki Firdavsiy shohlarga xos o'yinlarni, Beruniy qadimgi xalqlar o'yinlarini, Ibn Sino - o'yinning shifobaxsh xususiyatlarini, Mahmud Qoshg'ariy - turkiy xalqlarga oid ko'plab o'yin turlarining bayonini, Kaykovus - o'yinlarda qatnashish odobi to'g'risida, Alisher Navoiy - pahlavonlik kabi o'yinlarning badiiy ifodasini, Bobur o'yinlar zavqi - shavqi haqida jiddiy fikrlarni izhor etganlar.

Sharq xalqining ma'naviyati, madaniyati, urf-odatlar va turli udumlari dostonlarda, tasviriy san'at buyumlari, xalq og'zaki ijodiyotining turli janrlarida milliy qadriyatlar sifatida ifoda topgan. "Alpomish", "Qirq qiz", "Go'ro'g'li" turkumidagi o'nlab dostonlarda, "Manas", "Shohnoma" kabi yirik asarlarda qadimgi ajdod va avlodlarimizning to'y-tomoshalar jangavorlik holatlari, yoshlarni tarbiyalash, mehnat, kasb-hunarlar, aql-zakovati tarannum etilgan. Bu milliy qadriyatlar ma'naviy-ma'rifiy meros bo'lib, avloddan-avlodga o'tib o'zining mazmun va shakllarini tobora boyitib, bizgacha yetib kelgan [2].

Shuni keltirish lozimki, milliy ma'naviyatimiz mazmunida jismoniy tarbiya asosiy o'rinlardan birini egallagan, shunday ekan, milliy sport turlariga ham e'tiborni yanada ko'chaytirishimiz darkor. Milliy istiqlol g'oyasi va mafkurasi xalqning asriy maqsadlarini ifodalaydigan, o'tmish va kelajakni bir-biri bilan uzviy bog'laydigan, uning ezgu-istaklarini amalga oshirishga xizmat qiladigan g'oyalar tizimi bo'lib, asosan xalqimizning asrlar davomida shakllangan yuksak ma'naviyati. An'ana, udumlari va ajdodlarimizning o'lmas merosidan oziqlanadi [3].

Sportning tarixi nechog'lik o'tmishga boy bo'lmasin, bizgacha yetib kelgan qo'lyozmalar, nodir asarlar va obidalardan ma'lumki hayot muhim qadar bo'lgan ushbu, ijtimoiy sohaning umri balki, o'sha asarlarning umridan ziyodroqdir. Yevropa xalqlari sport musobaqalari tarixini bevosita yunon mifologiyasi bilan bog'lasa, Osiyo halqlari o'zlarining ertagu-rivoyatlari, afsonalari zamirida yashab kelgan mardlik, ijtimoiy, qahramonlik g'ayrat kabi xislatlar, pahlavonlik, azamatlik va bahodirlik singari fazilatlarida mujassam etgan. Bejiz emaski, "Uch og'ayni botirlar", "Malikai Husnibod" kabi yuzlab ertaklarda, "Alpomish", "Oysuluv" dostonida madh etilgan qahramonlarni o'zida jo etmoqqa shaylangan ne-ne yurt o'g'lonlari va qizlarning nomi abadul-abad boqiydur.

Mamlakatimiz etno-psixologiyasiga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, xalq harakatli o'yinlari o'zining xilma-xilliga qaramasdan, umumiy qonuniyatlarga bo'ysinadi. Shu bilan birga, mamlakatimiz mavjud an'analari, ishlab chiqarish usullari, xalqning xarakteri va iqlim jarayonlariga bog'liqdir. Ushbu o'yinlar bolalarda iroda sifatlarini shakllantiradi, ma'naviy sifatlarni, ayniqsa kattalarga hurmat, jismoniy baquvvatlik, sog'liq, odillik, mardlik, bir-biriga o'zaro yordam kabi fazilatlarini tarbiyalashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Hozirga qadar o'ynaladigan xalq harakatli o'yinlardan "Arg'imchoq", "Arqon tortish", "Qirq tosh", "Otib qochar", "Oqterakmi - ko'k terak", "Ko'p tosh", "Oq suyak", "Bobil taka", "Eshak mindi", "Do'lki", "Chillik", "Kes-kes" kabi o'yinlar o'zbek xalq qadriyatlarining ajralmas qismidir [4].

Xalq harakatli o'yinlarda har bir xalqning azaliy qadriyatlari, milliy an'ana urf-odatlarini o'z aksini topgan bo'ladi. Shu jumladan, o'zbekona o'yinlarda xalqimizning ko'p yillar davomida to'plagan boy madaniy merosi, bolalarni jismoniy baquvvat va aqlan barkamol qilib tarbiyalashdek faqat o'zbeklargagina xos bo'lgan tarbiyaviy tamoyillarimiz o'z aksini topgan.

Xalq harakatli o'yinlarining sog'lom avlodni tarbiyalashdagi ahamiyati kata ekan yoshlarni sog'lomlashtirish, umuminsoniy qadriyatlarni o'rganish va saqlash, vatanparvarlik, o'rtoqlik va do'stlikni tarbiyalash, milliy urf-odatlarimizni qadrlashga o'rgatib borar ekan, mutaxassislarimiz, tarbiyachilarimiz qancha izlansa oz [5].

Abdulla Avloniyning fikricha, sog'lom fikr, yaxshi axloq, ilm-ma'rifatga ega bo'lish uchun badanni har tomonlama tarbiya qilish zarur.

Qizlarni jismoniy tarbiyalashda xalq harakatli o'yinlari va milliy jismoniy tarbiyamizni yana chuqurroq tadbiq qilish shu kunning dolzarb muammosi hisoblanadi. Ta'lim tizimida jismoniy tarbiya jarayonlarini tashkil etish va boshqarishda, xususan, jismoniy tarbiya darslarini tashkil etishda ta'limning noan'anaviy usullaridan foydalanish davr talabi bo'lib kelmoqda.

Xalq pedagogikasida qizlarni vatanparvarlik, ona yurtga mehr, sadoqatlilik, mehnatsevarlik, kattalarni hurmat qilish ruhida tarbiyalashga katta ahamiyat beriladi. Xalq pedagogikasida xalqning ulug'vorligi, qadr-qimmatini mehnatsevarligi, erksevarligi va do'stlikka sadoqati ham ifodalangan. Xalqning eng yaxshi an'analari insonparvarlikni, kamtarlikni mehmondo'stlikni va kattalarga hurmatni, asrlar davomida mehnatkash xalq orasida rasm-rusumga aylangan ajoyib xislatlarni o'zida gavdalantiradi [6].

Maktabgacha yosh davri qizlarning rivojlanishida muhim bosqich bo'lib hisoblanadi. Mana shu davrda qizlarning salomatligiga, jismoniy rivojlanishiga va harakat madaniyatiga zamin yaratiladi. Jismoniy mashqlarni tanlab olishda umuman bog'cha qizlari uchun emas, bog'cha yoshidagi qizlarning aniq guruhlarini hisobga olish lozim. Xalq harakatli o'yinlarini tashkil etgan katta yoshdagi kishilar ham o'yinlarning tartib qoidalariga ilk kundan e'tibor berishi lozim. Bu qizlarning to'g'ri, rostgo'y, mard, jasur bo'lib tarbiyalanishlariga yordamlashadi. Halq harakatli o'yinlar o'sib kelayotgan yosh avlodning tarbiyasiga har tomonlama ta'sir etadi. Shuning uchun ham o'yin davomida ularga rostgo'ylikni, o'rtoqlarga, do'stona o'yin qilishni, raqibni yengish haqidagi fikrlarni to'g'ri tushuntirish kerak. Qizlarning jismoniy harakatlarga bo'lgan talabini xalq harakatli o'yinlar qondirishi mumkin, shuning uchun jismoniy tarbiya darslari bilan bir qatorda jismoniy tarbiya tadbirlarida ham xalq harakatli o'yinlaridan samarali foydalanish mumkin. Bizga ma'lumki, xalq harakatli o'yinlarining barchasi qizlarni sog'lomlashtirish, jismoniy, ma'naviy va aqliy rivojlantirishga qaratilgan. Jismoniy tarbiya darslarida qizlar organizmiga har taraflama ijobiy ta'sir etuvchi turli mashq va xalq harakatli o'yinlardan foydalanib borish lozim. O'qituvchi har bir darsning aniq vazifasini nazarda tutib, ana shu vazifani amalga oshirishga yordam beradigan o'yinlarni tanlashi kerak.

Qizlarda jismoniy tarbiya jarayoni ta'sirini hamda samarasini orttirishda xalq harakatli o'yinlarining vazifasi biqiyosdir. Xalq harakatli o'yinlarimiz qizlarning milliy qadriyatlarimizga madaniy va ma'naviy merosimizga munosabatlarini shakllanishiga yordam beradi.

Zamonaviy ota-onalar oilada qizlarni jismoniy tarbiyalash va ularni sportga yo'naltirish yuzasidan keng pedagogik bilimlarga, tajribalarga ega bo'lishi kerak. Bugungi qizlarni o'z holiga yoki maktab ixtiyoriga tashlab qo'yish oilada nosog'lom qizlarning o'sishiga zamin yaratadi va bu o'z navbatida oila iqtisodiga katta zarar keltiradi. Har bir ota-ona qizlarning kelajagini aniq tasavvur qilishi, ularni ma'lum kasb axloq qoidalari va kishilikning boshqa umumiy madaniyat malakalariga o'rgatib borishi zarur.

Talaba qizlarning jismoniy harakatlariga bo'lgan talabini xalq harakatli o'yinlar qondirishi mumkin. Shuning uchun jismoniy tarbiya darslarida xalq harakatli o'yinlaridan samarali foydalanish kerak. Bizga ma'lumki, xalq harakatli o'yinlarining barchasi farzandlarimizni sog'lomlashtirish, jismoniy, ma'naviy va aqliy rivojlantirishga qaratilgan.

Milliy xalq o'yinlaridan dars va mashg'ulotlarda, to'garak mashg'ulotlarida foydalanish, dars jarayonida o'yinlarning samaradorligini oshirish, talaba-qizlarimizni komil inson va jismoniy sog'lom kadrlar bo'lib tarbiyalanishida muhim ahamiyatga ega [7].

Buni quyidagi jadvalda keltirilgan xalq harakatli o'yinlar yordamida amalga oshirish mumkin. Talaba qizlarning imkoniyatlarini va jismoniy tayyorgarlik darajasini hisobga olib, har xil xalq harakatli o'yinlaridan foydalanish yoki o'yinlarni o'zgartirish va ularga qo'shimchalar kiritish mumkin. Xalq harakatli o'yinlarning ahamiyati talaba qizlarda muayyan jismoniy sifatlarni hosil qilish va ularni takomillashtirish bilan cheklanmaydi.

Harakatli o'yinlar talabalarda intizomlilik, jamoada o'zini tuta bilish va o'z obro'si uchun kurashish, o'rtoqlariga beg'araz yordam berish kabi fazilatlarni ham shakllantiradi.

Xalq harakatli o'yinlarni o'tkazish jarayonida ularning bir xil bo'lib qolishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Aks holda talabalarining o'yinga bo'lgan qiziqishi kamayib boradi. O'yin o'tkazilgandan so'ng ularni talabalar bilan birgalikda muhokama qilish keyinchalik shu o'yinlar

takrorlanayotgan vaqtda boshqaruvchilik vazifasini eng faol talabaga topshirish maqsadga muvofiqdir.

O'yinlarni o'tkazish davomida o'qituvchi talaba qizlarning xatolarini ta'kidlab turishi kerak. Xalq harakatli o'yinlarining ko'pchiligini ochiq xhavoda o'tkazishga harakat qilish lozimdir. Zero, xalq harakatli o'yinlaridan dars va o'quv to'garak mashg'ulotlarida samarali foydalanish talaba qizlarini komil inson va jismonan sog'lom qadrlar bo'lib tarbiyalanishida muhim ahamiyatga ega.

Har xil ixtisoslikdagi sportchilarning harakat qobiliyatlarini rivojlantirishning shart-sharoiti bo'lib, ularning anatomik-fiziologik xususiyatlari hisoblanadi. Individlar orasidagi farqlarga ko'pgina omillar ta'sir ko'rsatadi. Ularning ko'pchiligi individning tabiati, uning konstitutsiyasiga, aniqrog'i uning genotipiga bog'liq. Talaba qizlarda mazkur jihatlar istiqbolini baholashda individning morfofunktsional va konstitutsion xususiyatlarini aniqlashga ma'lum bir ahamiyat qaratiladi. Xalq harakatli o'yinlar davomida skeletning shakllanishi, mushak tizimining rivojlanishi, asosiy jismoniy sifatlarning rivojlanish darajasi xususiyatlarini hisobga olish zarur.

Xalq harakatli o'yinlarda turli-tuman mashg'ulot uslublari ishlab chiqilgan. Bir vaqtning o'zida xar tomonlama (kompleks) tadqiqotlarni olib borishga jiddiy zaruriyat mavjud. Ular asosida jismoniy tayyorgarligiga erishishga yordam beradigan eng samarali va oqilona uslublar ajratib olinadi.

Talaba qizlar jismoniy tarbiya mashg'uloti jarayonida ularning mahorati o'sishini belgilab beruvchi sifatlarni kompleksiga suyanish maqsadga muvofiq. Uni quyidagilar tashkil etadi [8]:

- morfologik xususiyatlar (gavdaning total o'lchamlari, jismoniy rivojlanishi va funksional konstitutsiyaning tipologik xususiyatlari);
- organizmning funksional tizimlari holati;
- maxsus jismoniy sifatlarning rivojlanish darajasi va maxsus mashg'ulot ta'sirida ularning o'sish sur'atlari;
- oliy asab tizimi xossalari va psixologik xususiyatlari.

Qizlarning gavda uzunligi tug'ilgan paytda o'g'il bolalarnikidan kichikroq, yillik o'sish shiddati ham bir muncha kam bo'ladi, biroq qizlar o'g'il bolalarga qaraganda tug'ilgan paytidan boshlab, o'zlarining definitiv o'lchamlari va proporsiyalariga ko'proq javob beradilar. Ko'pchilik olimlarning fikricha gavdaning uzunasiga o'lchamlari va uning alohida segmentlari tug'ilgan paytdan boshlab hamda keyinchalik notekis o'zgarib boradi [9]. Bu belgilarning tez o'sishi va nisbatan sekinlashishi davrlari mavjud, buning ustiga, o'g'il bolalarda va qizlarda sensitiv davrlar, ular nisbatan bir vaqtda boshlanishiga qaramasdan bir-biridan farq qiladi. Qizlar deyarli 10 yoshgacha gavda uzunligida o'g'il bolalardan bir muncha orqada qoladi, keyin qizlar 3 yil davomida gavda uzunligi bo'yicha o'g'il bolalardan o'tib ketadilar.

Gavda og'irligi tarkibiy darajada o'sish jarayonlari xususiyatlarini aks ettiradi, u irsiy jihatdan ustun, lekin bioijtimoiy muhitdagi o'zgarishlarga tez ta'sir qiluvchi mobil ko'rsatkich hisoblanadi. Biroq bu o'zgarishlar (tebranishlar) "organizmlar ta'siri me'yorining" individual chegarasidan tashqari chiqmaydi. Pedagog jarayonni olib borish paytida faqat gavda og'irligini kuzatish gavda og'irligi kattaligida tarkibning qaysi qismi hisobiga o'zgarishlar sodir bo'layotganligi to'g'risida to'liq tasavvur bera olmaydigan yondashuv hisoblanadi.

Qizlar organizmi rivojlanishining o'ziga xos xususiyati – bu morfologik va funksional tizimlarning geterexron tarzda rivojlanishidir. Biron bir o'sish davrlarida ko'proq uning tuzilishlari, boshqasida uning funksional namoyon bo'lishi ko'proq rivojlanadi. Gavda tuzilishining rivojlanishi funksional imkoniyatlar rivojlanishi bilan mos kelmaydi.

Demak, tahlil natijasida shuni xulosa qilish mumkin. Talaba qizlarning mashg'ulot jarayoni jismoniy yuklamalarni o'z ichiga oladi. Ularga moslashish – juda murakkab hodisa. Organizmning shiddatli mashg'ulot va musobaqa faoliyatiga moslashish jarayonida funksional zahiralarni safarbar eta olish qobiliyati yetakchi omil hisoblanadi. Hozirgi paytda ayollar tayyorgarligi muammosi asosan uchta o'zaro bog'liq bo'lgan yo'nalishni o'z ichiga oladi; ijtimoiy – psixologik (ruxiy), tibbiy, biologik va pedagogik. Fiziologlar jismoniy tayyorgarlik jarayonini optimallashtirish maqsadida ayollar organizmining moslashish mexanizmlarini tadqiq qilayotgan katta jismoniy yuklamalarda organizmning funksional imkoniyatlarini belgilab beruvchi ko'rsatkichlarini o'rganadilar.

Pedagogika nuqtaiy nazaridan talaba qizlar faqat qadimiy xalq harakatli o'yinlarini emas, balki hozirgi bosqichga mos xalq harakatli o'yinlarining xususiyatlarini ham bilishi zarurligini ko'rsatish mumkin

References:

1. Йўлдошова Р. Ўзбек халқ ўйинларининг тарбиявий аҳамияти.
2. Т.: “Ўқитувчи” 1992. .
3. Насриддинов Ф.Н., Шатерников Э.Х. Инсон омилини шакллантиришда жисмоний тарбия ва спорт. – Т.: 1999.
4. Нормуродов А.Н. Жисмоний тарбия. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996.
5. Солиев Х. Маънавий меросимизнинг халқимиз равнақидаги аҳамияти. Республика илмий анжуман. – Бухоро: 2002.
6. Усмонхўжаев Т., Мелиев Х. Миллий ҳаракатли ўйинлари. – Тошкент: 2000.
7. Усмонхўжаев Т., Ходжаев Ф. 1001 ўйин. Ибн сино. – Тошкент: 1990.
8. Усмонхўжаев, Ходжаев Ф. Ҳаракатли ўйинлар. - Тошкент: 1992.
9. Қорабоев У. Ўзбек халқ ўйинлари. – Тошкент: 2001.
10. Қосимов А.Ш. Ҳаракатли ўйинлар (методик қўлланма) - Т.: 1983.